

Esta obra está sob o direito de
Licença Creative Commons
Atribuição 4.0 Internacional.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO/AL: APLICABILIDADE E EFETIVIDADE NA PRÁTICA

Ângela Maria de Lima

RESUMO

A pesquisa possui a seguinte pergunta norteadora: como a legislação e práticas de educação inclusiva implementadas no município de Cajueiro/AL têm contribuído para a promoção do acesso, participação e aprendizado efetivo de estudantes com deficiência? A pesquisa analisou produções científicas publicadas entre 2019 e 2023, na plataforma Scielo. Traz como objetivo geral, investigar a aplicabilidade e efetividade das leis de educação inclusiva no município de Cajueiro/AL, visando compreender o impacto dessas abordagens no desenvolvimento educacional e social de estudantes com deficiência. Utilizando os descritores estruturados no DeCS e MeSH. O período de coleta dos dados correu no mês de dezembro de 2023. Como critério de inclusão foram utilizados artigos científicos relacionados ao tema e com no máximo 5 anos de publicação e, como critérios de exclusão, artigos científicos que não contemplam a temática educação inclusiva. Diante disto, é necessário que a secretaria de educação do município de Cajueiro elabore um plano de ação voltado para implementação da educação inclusiva no município, que busque agilizar o processo de montagem e organização das salas de AEE, e, que proporcione cursos de formação e capacitação, na área de educação inclusiva, para os profissionais da educação. Só assim, os alunos com deficiência no município poderão, de fato, receber a educação de qualidade e igualitária a que tem direito.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Inclusiva. Especial. Brasil

INTRODUÇÃO

A pesquisa aborda a educação inclusiva no município de Cajueiro/Al e a aplicabilidade e efetividade das normas legais na prática. A educação inclusiva é tema de extrema relevância no meio acadêmico devido o papel social e humanitário, além do educacional.

O município de Cajueiro/Al, apesar de ser um município pequeno, não está a margem dessa corrente crescente em busca da inclusão de fato (WIKIPEDIA, 2023).

A implementação das normas legais de inclusão no Município de Cajueiro, situado em Alagoas, reflete o compromisso da comunidade local em promover uma sociedade mais equitativa e acessível para todos os seus cidadãos. Nesse cenário, os dados apresentados pela secretaria de educação de Cajueiro/Al destacam os esforços coordenados para garantir que as diretrizes legais relacionadas à inclusão sejam não apenas reconhecidas, mas efetivamente aplicadas (Secretária de Educação do município e Cajueiro).

METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a revisão sistemática e bibliográfica, que possui as seguintes etapas (Quadro 1). Observando a identificação dos artigos pré-selecionados e selecionados através da leitura dos agentes indexadores das publicações, como resumos, palavras-chave e títulos; formação de uma

biblioteca individual, bem como, a avaliação crítica dos estudos selecionados; análise, interpretação e discussão dos resultados e a exposição da revisão no formato de artigo, que apresenta sugestões para estudos futuros.

Quadro 1 – Etapas da Revisão Sistemática

ETAPA	TÓPICOS DE CADA ETAPA	DETALHAMENTO DE CADA TÓPICO		
1 ^a	Tema	Educação inclusiva no município de Cajueiro/Al: aplicabilidade e efetividade na prática		
	Pergunta norteadora	Como a legislação e práticas de educação inclusiva implementadas no município de Cajueiro/AL têm contribuído para a promoção do acesso, participação e aprendizado efetivo de estudantes com deficiência?		
	Objetivo geral	Investigar a aplicabilidade e efetividade das leis de educação inclusiva no município de Cajueiro/AL, visando compreender o impacto dessas abordagens no desenvolvimento educacional e social de estudantes com deficiência.		
	Estratégias de busca	1. Cruzamento de descritores por meio do operador booleano AND; 2. Uso de descritores estruturados (codificação) no DECS ou MESH; 3. Uso de metadados (filtros).		
	Bancos de terminologias	Banco	Link	
		DeSC	http://decs.bvs.br/	
		MeSH	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh	
	Descritores livres e estruturados	Descritor	DeSC (Registro)	MeSH (Identificador Único)
		Inclusão	60148	D000092783
		Legislação	33658	D020485
	String de busca	Legislação AND inclusão Legislação AND “educação inclusiva”		
Bibliotecas Virtuais	Link			
	SciELO	https://search.scielo.org/		
2 ^a	Período de			

	coleta dos dados	dezembro de 2023		
	Critérios de inclusão	1. Texto (artigos de espécie científico). 2. Publicação (2019-2023).		
	Critérios de exclusão	1. Artigos que não contemplam a temática “Educação Inclusiva”.		
3 ^a	Número de trabalhos selecionados para revisão sistemática a partir da leitura dos agentes indexadores das publicações (tema, descrição, ementa).		14	
4 ^a	Categorias obtidas com a análise dos documentos investigados <i>online</i> gratuitos e de livre acesso.		02	
5 ^a	Tecnologias digitais utilizadas	Tecnologia (software ou website)	Link	Utilidade
		WordArt: Nuvem de palavras	https://wordart.com/	Construir nuvem de palavras e frequência das palavras-chave para criar as categorias temáticas.

RESULTADOS

A biblioteca virtual pesquisada disponibilizou um total de 164 artigos científicos relacionados a pesquisa, após a utilização de filtros restaram 150 artigos científicos atendendo os critérios de inclusão, e destes foram realizados 14 downloads, por corresponderem a todos os critérios de

inclusão, sendo submetidos às etapas da revisão sistemática.

Por meio da Plataforma online *WordArt*, o conteúdo textual dos artigos selecionados foi analisado por meio da frequência de palavras, que resultou na nuvem de palavras, correspondente a Figura 1.

FIGURA 1 - Nuvem de Palavras

Fonte: Elaborada pela autora

DISCUSSÕES

1 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO / ALAGOAS

A origem do município de Cajueiro remonta ao surgimento de um povoado nas proximidades de um imponente cajueiro no

início do século XIX, às margens do rio Paraíba. Esse local serve como ponto de descanso para quem vem do agreste e do sertão, emancipado em 22 de maio de 1968 (IBGE, 2015).

Cajueiro encontra-se localizado no estado de Alagoas na Região Nordeste do Brasil.

2 IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS DE INCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO/AL

O município de Cajueiro/AL orienta-se na implementação da educação inclusiva através da Constituição Federal/1988, das Leis Federais e da BNCC.

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/88) E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O artigo 205 da Constituição Federal estipula que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Constituição Federal Brasileira de 1988) **(BRASIL, 2022)**.

Educar envolve estimular, desenvolver e orientar as habilidades do indivíduo, conforme os ideais de uma sociedade determinada. É aprimorar e desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais, preparando o cidadão para a vida. A educação é também o ato de ensinar, de transmitir conhecimentos, de instruir. Seu caráter institucional torna-se evidente quando manifestado de maneira concreta na escola, responsável por preparar e formar o indivíduo para sua futura vida profissional **(GARCÍA; TOLEDO, 2020)**.

A Constituição Federal assegura o direito das pessoas com necessidades especiais

de receberem educação, preferencialmente na rede regular de ensino (conforme o inciso III do art. 208 da CF), buscando a plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Garante o direito à educação, comum a todas as pessoas, por meio de uma abordagem inclusiva, em escolas de ensino regular, como forma de assegurar o máximo possível o direito de integração na sociedade **(BRASIL, 2022)**.

2.2 BNCC E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017 integra a política curricular nacional, delineando a necessidade de cada ente federado desenvolver ou reformular seus currículos. A partir disso, cada instituição escolar tem a tarefa de elaborar seu Projeto Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica, visando considerar as necessidades, interesses e potencialidades de cada estudante **(TENIL; GOMES, 2022)**.

2.3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAJUEIRO/AL

O município de Cajueiro, ao longo dos anos, vem buscando implementar a educação inclusiva, mas somente nos últimos anos é que se observou um olhar atencioso voltado para a inclusão no município.

Deste modo, na atualidade, a Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro/AL – SMEC, apresenta os seguintes dados:

Gráfico I - Cenário da Educação Inclusiva em Cajueiro.

Observa-se que de 2022 para 2023 houve um aumento significativo de escolas e salas que atendem alunos com deficiência em Cajueiro, bem como, o número de matrículas desses alunos teve um aumento (SMEC, 2023). Segundo a secretaria de educação, para o ano de 2023, existem 05 salas de AEE disponíveis, ocorre que ativas com todo o material de apoio necessário existem apenas 03, as outras duas estão aguardando o material de apoio (SMEC, 2023).

O cenário em Cajueiro da educação inclusiva, tem mostrado uma diversidade enorme de deficiências e a necessidade de profissionais capacitados, preparados para receber esses alunos tanto no ensino especializado como no ensino regular, contudo o município oferta a formação continuada mensalmente para todos os funcionários da educação (SMEC, 2023).

A secretaria de Educação do município

informou que a implantação da educação Inclusiva no município tem se tornado prioridade, e, que tem buscado recursos e elaborado projetos para sua efetivação (SMEC, 2023).

3 CONCLUSÃO

Diante disto, é necessário que a secretaria de educação do município de Cajueiro elabore um plano de ação voltado para implementação da educação inclusiva no município, que busque agilizar o processo de montagem e organização das salas de AEE, e, que proporcione cursos de formação e capacitação, na área de educação inclusiva, para os profissionais da educação. Só assim, os alunos com deficiência no município poderão, de fato, receber a educação de qualidade e igualitária a que tem direito.

REFERÊNCIAS

AISSA, Fabiane Maia Garcia a; BRAZ, Thamy Alencar Mendes. Deficiência visual: caminhos legais e teóricos da escola inclusiva. Ensaio: val. pol. públ. educ., Rio de Janeiro, v.28, n.108, p. 622-641, jul./set. 2020.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Planalto, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 20 dez. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

Cajueiro (Alagoas). In: WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikipedia Foundation, 2021. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Cajueiro_\(Alagoas\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Cajueiro_(Alagoas)).

TENIL, Sandra; GOMES, Cândido; SÁ, Susana. Da Integração à inclusão: Estudo de caso em Portugal. Investigação Qualitativa em Educação: Avanços e Desafios, v. 12, 2022

GARCÍA, Marta Medina; TOLEDO, Luis Doña. Los elementos de un sistema

educacional inclusivo desde la perspectiva de los profesores. Psicología Escolar e Educacional., v. 24, 2020.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área territorial oficial. Alagoas, 2015.

QUEIROZ, Julia Graziela Bernardino de Araújo; GUERREIRO, Elaine Maria Bessa Rebello. Política Educacional e Pedagógica da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na Rede de Ensino Público de Manaus. Rev. Bras. Ed. Esp., Bauru, v. 25, n. 2, p. 233-248, Abr.-Jun., 2019.